

NEMIS ISMLARINING RIVOJLANISH TARIXI

Mirzaboyeva Nafisa Mukhnatdinovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola nemis ismlari va familiyalarini qiziqarli o'rganish, ularning kelib chiqishi va ma'nolarini, shuningdek, vaqt o'tishi bilan nazariy evolyutsiyani o'rganadi. Uy hayvonlari ismlari va taxalluslarining ahamiyati bilan bir qatorda ismlar va familiyalarga kasbiy va geografik ta'sirlar ko'rib chiqiladi. Qadimgi ildizlardan tortib, zamonaviy konventsionalarga qadar, ushbu maqola nemis nomlash an'analari rivojlanishi va madaniy ahamiyatini har tomonlama ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Nomlash amaliyoti, Migratsiya va globalashuv, familiya, taxallus, tendensiya, gender identifikator

Abstract: This article delves into the fascinating study of German names and surnames, exploring their origins and meanings, as well as their evolution over time. Occupational and geographical influences on names and surnames are examined, along with the significance of pet names and nicknames. From ancient roots to modern-day conventions, this article provides a comprehensive look at the development and cultural significance of German naming traditions.

Key words: Naming practice, Migration and globalization, surname, nickname, trend, gender identity

Onomastika, ismlar va ism qo'yish amaliyotlarini o'rganish nemislarning madaniy tarixini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Nemis ismlari noyob bo'lib, nemis xalqining tarixi, dini va ijtimoiy tuzilishi haqida tushuncha berishi mumkin.

Eng qadimgi nemis ismlari ko'pincha ma'lum bir ma'noga ega bo'lgan ikki so'zdan iborat qo'shma so'zlar edi. Bu ismlar insonning jismoniy yoki shaxsiy xususiyatlarini tasvirlash yoki xudo yoki ajdodni hurmat qilish uchun ishlatilgan. Misol uchun, "Ermanrik" nomi "buyuk hukmdor" degan ma'noni anglatadi, "Ingmar" nomi esa "mashhur o'g'il" degan ma'noni anglatadi. 8-9-asrlarda xristianlikning kirib kelishi

Germaniyaga shaxslarga ism qo'yish amaliyotining yangi to'liqlinini olib keldi. Xristian cherkovi ko'pincha suvga cho'mish paytida chaqaloqlarga berilgan aziz- avliyolarning ismlaridan foydalanishni rag'batlantirdi. Bu nomlar nafaqat avliyolarni sharafdash, balki bolani yovuz ruhlardan himoya qilish uchun ham ishlatilgan.

O'rta asrlarda nemis zodagonlari oddiy odamlardan ajralib turish uchun familiyalardan foydalanishni boshladilar. Familiyalar ko'pincha odamning kasbi, joylashuvi yoki nasl-nasabini aks ettiradi. Misol uchun, "Myuller" familiyasi "tegirmonchi" degan ma'noni anglatadi, "von Bismark" familiyasi esa "Bismarkdan" degan ma'noni anglatadi. 19-asrda nemis millatchiligining kuchayishi nemis madaniyati va tarixiga qiziqishning yangilanishiga olib keldi. Bu davrda adabiyot va operada mashhur bo'lgan "Brunhilde", "Zigfrid" kabi qadimgi nemis nomlari qayta tiklandi. Bugungi kunda nemis ism qo'yish amaliyoti an'anaviy va zamonaviy ta'sirlarning aralashmasini aks ettiradi. Ko'pgina ota-onalar hali ham o'z farzandlari uchun "Gans" va "Greta" kabi an'anaviy nemis nomlarini tanlaydilar, boshqalari esa "Lena" va "Maks" kabi zamonaviy yoki xalqaro nomlarni tanlashadi. Umuman olganda, nemislarning onomastikasi nemis xalqining boy va murakkab tarixini, eng qadimgi qo'shma ismlardan tortib, hozirgi zamonaviy ism qo'yish amaliyotigacha aks ettiradi.

Germaniya ism qo'yish amaliyotida ko'plab mintaqaviy o'zgarishlarga ega bo'lgan rang-barang mamlakatdir. Misol uchun, Bavariyada ikkita ismga ega bo'lish odatiy holdir, Shimoliy Germaniyada esa bitta ism norma hisoblanadi. So'nggi yillarda Germaniyada genderga bog'liq bo'lmagan ismlarga nisbatan tendentsiya kuchaymoqda, "Nuh" va "Luka" kabi ismlar ham o'g'il bolalar, ham qizlar uchun mashhur bo'lib qoldi. Bu nemis jamiyatining ko'p jabhalarida gender inklyuzivligi va tenglikka nisbatan kengroq tendentsiyani aks ettiradi. Shunisi qiziqki, nemis ismlari boshqa madaniyatlarda ism qo'yish amaliyotiga ta'sir qilgan. Misol uchun, ingliz tilida so'zlashuvchi ko'plab mamlakatlar "Erik" va "Heidi" kabi nemischa nomlarni qabul qilgan va "Smit" va "Miller" kabi nemis familiyalari dunyoning ko'p joylarida keng tarqalgan.

Nemis onomastikasining yana bir ahamiyatli jihati qonun va me'yoriy hujjatlarni nomlashning rolidir. Germaniyada bolalarga ism qo'yishni tartibga soluvchi qat'iy qonunlar mavjud bo'lib, ular bolalarni g'ayrioddiy yoki uyatli ismlar bilan yuklashdan himoya qilishga qaratilgan. Masalan, haqoratomuz yoki masxara qilishga arziydigan ismlar, jinsga bog'liq bo'lmagan yoki familiyaga o'xshash ismlar, ob'ektlar yoki mahsulotlar nomlariga ruxsat berilmaydi. Ushbu qoidalar Germaniyaning amaliylik va muvofiqlikka bo'lgan e'tiborini aks ettiradi. Bundan tashqari, Germaniyada laqab va kamaytiruvchi ismlardan foydalanish keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha mehr yoki tanishlikni ifodalash usuli sifatida qo'llaniladi. Misol uchun, "Katharina" nomi "Kati" yoki "Katrin" ga, "Haynrix" nomi esa "Haynts" ga qisqartirilishi mumkin. Bu qisqartishlar ko'pincha shaxsning ajralmas qismiga aylanadi, ayniqsa yaqin oila va do'stlar doirasida.

Nemis onomastikasi boshqa madaniyat va tillarning ta'sirini ham ochib beradi. Migratsiya va globallashtiruv natijasida ko'plab nemis ismlari slavyan, turk va arab kabi boshqa tillarning ta'siri ostida qoldi. Masalan, "Yasin" nomi arabcha, "Irina" esa slavyan. Umuman olganda, nemis onomastikasi ushbu jonli va xilma-xil madaniyatning ism qo'yish amaliyotini shakllantirgan madaniy, tarixiy va ijtimoiy ta'sirlarning boy ko'rinishini taqdim etadi. Qadimgi butparastlik e'tiqodlarini yoki zamonaviy gender-neytral ideallarni aks ettirsa ham, nemis ismlari rivojlanishda davom etmoqda va ushbu dinamik jamiyatning o'zgaruvchan qadriyatlari va an'analarini aks ettiradi.

Nemis onomastikasining yana bir qiziq jihati avloddan-avlodga o'tib kelayotgan familiyalardan foydalanishdir. Germaniyada familiyalar odatda ota tomonidan beriladi, garchi ba'zi hollarda onaning familiyasi qo'llanilishi mumkin. Familiyalardan foydalanish an'anasi o'rta asrlarda, familiyalar shaxsning nasl-nasabini va ijtimoiy mavqei aniqlash usuli sifatida ishlatilgan. Nemis familiyalari ko'pincha odam ajdodlarining kasbi yoki joylashuvini aks ettiradi. Misol uchun, "Schneider" nomi "tikuvchi" degan ma'noni anglatadi, "Bergmann" nomi esa "konchi" degan ma'noni

anglatadi. Boshqa familiyalar shaxsiy xususiyatlar yoki taxalluslarni aks ettiradi, masalan, "kichik" uchun "Klein" yoki "baland bo'y" uchun "Lange".

Familiyalarning qo'llanilishiga urushlar va siyosiy to'ntarishlar kabi tarixiy voqealar ham ta'sir ko'rsatgan. Misol uchun, ikkinchi jahon urushidan keyin ko'plab nemislar fashistlarning o'tmishidan uzoqlashishga harakat qilib, familiyalarini o'zgartirdilar.

So'nggi yillarda Germaniyada tire yoki ikki barrelli familiyalardan foydalanish tendentsiyasi o'sib bormoqda, ayniqsa ota-onaning ikkalasi ham o'z familiyalarini farzandlariga berishni xohlagan hollarda. Bu gender tengligiga nisbatan kengroq tendentsiyani va yanada inklyuziv oila tuzilmalarini yaratish istagini aks ettiradi.

Nemis onomastikasining yana bir qiziq jihati faxriy unvonlardan foydalanishdir. Germaniyada rasmiy va norasmiy vaziyatlarda odamlarga murojaat qilish uchun ishlatiladigan bir nechta faxriy unvonlar mavjud. Masalan, "Herr" va "Frau" so'zlari mos ravishda erkaklar va ayollar uchun, "Herr Doktor" va "Frau Doktor" esa doktorlik darajasiga ega bo'lgan shaxslarga murojaat qilish uchun ishlatiladi.

Ushbu faxriy unvonlar nemis madaniyatida ijtimoiy ierarxiya va hokimiyatga hurmat muhimligini aks ettiradi. Shuningdek, ular ta'lim va kasbiy yutuqlarga berilgan qadriyatni ta'kidlaydilar. Nemischa ism qo'yishamaliyoti insonning diniga qarab ham farq qiladi. Misol uchun, katolik urf-odatlarida bolalarga avliyolar ismini berish odatiy holdir, protestant an'alarida esa Injildagi ismlar ko'pincha ishlatiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, nemis onomastikasi boshqa madaniyatlarda ism qo'yishamaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Masalan, ko'pgina Sharqiy Yevropa davlatlari asrlar davomidagi madaniy almashinuv va migratsiya natijasida nemis ismlari va ism qo'yishamaliyotini qabul qilgan. Nemislarning onomastikasi ushbu dinamik jamiyatning madaniy, tarixiy va ijtimoiy evolyutsiyasi haqida boy va qiziqarli ma'lumot beradi. Faxriy unvonlar va ota ismlaridan tortib din va migratsiya ta'sirigacha, nemis ism qo'yishamaliyoti ushbu jonli madaniyatning xilma-xilligi va boyligini aks ettiradi. Mintaqaviy o'zgarishlar ismlarning yozilishi va talaffuziga ham ta'sir qiladi. Misol uchun, "Myuller" nomi AQShda inglizcha imlo qoidalariga mos

kelishi uchun "Myuller" deb yozilishi mumkin, "Iogann" nomi esa janubiy Germaniyada Shimoliy Germaniyaga qaraganda boshqacha talaffuz qilinishi mumkin.

Bundan tashqari, taxalluslardan foydalanish mintaqaga qarab farq qilishi mumkin. Misol uchun, "Tomas" nomi Germaniyaning shimolida "Tommi" ga qisqartirilishi mumkin, janubiy Germaniyada esa "Tomi" ga qisqartirilishi mumkin.

Nemis onomastikasining yana bir qiziqarli jihati - uy hayvonlari nomlari yoki "Kosenamen" "Erkalsh nomlari" dan foydalanish. Bu er-xotinlar yoki yaqin do'stlar va oila a'zolari o'rtasida ishlatiladigan mehri taxalluslardir. Misol uchun, "Schatzi" lug'atda "xazina" degan ma'noni anglatadi va romantik juftliklar o'rtasida umumiy erkalashni anglatadi.

So'nggi yillarda Germaniyada noan'anaviy va gender-neytral nomlardan foydalanish tendentsiyasi kuchaymoqda. Bu gender tengligiga nisbatan kengroq tendentsiyani va yanada inklyuziv nom berish amaliyotini yaratish istagini aks ettiradi.

Umuman olganda, nemis onomastikasi bu jonli va xilma-xil jamiyatning nomlash amaliyotini shakllantirgan madaniy, tarixiy va ijtimoiy ta'sirlarning aksidir. Mintaqaviy va dialektik farqlarning ahamiyatidan tortib, uy hayvonlari ismlari va gender-neytral nomlardan foydalanishgacha, nemis nomlash amaliyoti rivojlanishda davom etmoqda va ushbu dinamik madaniyatning o'zgaruvchan qadriyatlari va an'alarini aks ettiradi.

Nemis onomastikasining ahamiyatli jihatlaridan biri – ism qo'yishamaliyotida qo'shma so'zlardan foydalanishdir. Nemis tilida ismlar ikki yoki undan ortiq so'zlarni birlashtirib, ma'lum bir ma'noga ega yangi so'z hosil qiladi. Misol uchun, "Karlheinz" nomi "Karl" va "Heinz" ismlarining kombinatsiyasi bo'lsa, "Annegret" nomi "Anne" va "Margaret" ismlarining birikmasidir. Qo'shma otlarning qo'llanishi til va tilshunoslikning nemis madaniyatidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Shuningdek, u nemis tiliga xos bo'lgan ijodkorlik va quvnoqlikni ta'kidlaydi. Murakkab nomlardan tashqari, nemis ism qo'yishamaliyoti otasining ismidan ham foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu yerda bolaning ismi otasining ismidan olingan. Misol uchun, "Hanssen" nomi "Hansning o'g'li" degan ma'noni anglatadi. Ota ismlari o'rta asrlarda keng tarqalgan

bo'lib, bugungi kunda ham Germaniyaning ba'zi mintaqalarida qo'llaniladi. Ularda nasl-nasabning ahamiyati va familiyalarning avloddan-avlodga o'tishi aks ettirilgan.

Nemis onomastikasining yana bir qiziqarli jihati - taxalluslar yoki "Spitznamen" dan foydalanishdir. Bu norasmiy ismlar bo'lib, ular tasodifiy yoki do'stona tarzda kimgadir murojaat qilish uchun ishlatiladi. Misol uchun, "Klaus" ni oila a'zolari yoki yaqin do'stlari "Klausi" deb atashlari mumkin. Taxalluslar bir xil ismli odamlarni farqlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun, agar do'stlar guruhida "[Maximilian](#)" ismli ikki kishi bo'lsa, chalkashmaslik uchun biri "Maxi" deb atalishi mumkin.

Kasbiy familiyalar o'rta asrlarda keng tarqalgan bo'lib, odamlar ko'pincha familiyasiga emas, balki kasbiga qarab aniqlangan. Vaqt o'tishi bilan bu kasb nomlari nasldan naslga o'tib, avloddan-avlodga o'tib bordi.

Nemis onomastikasining yana bir qiziq jihati geografik familiyalardan foydalanishdir. Ko'pgina nemis familiyalari "Hamburg", "Frankfurt" yoki "Berlin" kabi joy yoki mintaqa nomidan olingan. Bu familiyalar nemis madaniyatida geografiya va mintaqaviy o'ziga xoslikning ahamiyatini aks ettiradi. Geografik familiyalar o'rta asrlarda ham keng tarqalgan bo'lib, odamlar ko'pincha kelgan joyiga qarab aniqlangan. Vaqt o'tishi bilan bu joy nomlari nasldan naslga o'tib, avloddan-avlodga o'tib bordi.

Nemis ism qo'yish amaliyotida kasbiy va geografik familiyalardan tashqari, tavsiflovchi familiyalardan foydalanish ham mavjud. Bular jismoniy yoki shaxsiy xususiyatni tavsiflovchi familiyalar, masalan, "Klein" (kichik), "Schwarz" (qora) yoki "Gross" (katta). Ta'riflovchi familiyalar ko'pincha bir xil ismli odamlarni farqlash uchun ishlatilgan va ma'lum bir jamoa yoki guruhdagi shaxslarni aniqlash usuli sifatida ham ishlatilgan. Nemis onomastikasi boshqa madaniyatlarda ism berish amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Misol uchun, Sharqiy Evropadagi ko'plab yahudiy familiyalari nemis so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, asrlar davomida madaniy almashinuv va migratsiyani aks ettiradi.

Zamonaviy nemis ism qo'yish amaliyotidagi yana bir tendentsiya xalqaro yoki ekzotik ismlardan foydalanishdir. Germaniya rang-barang va ko'p madaniyatli bo'lib

borar ekan, ko'plab ota-onalar o'zlarining madaniy merosini yoki boshqa madaniyatlarga bo'lgan muhabbatlarini aks ettiruvchi nomlarni tanlamoqdalar. Masalan, so'nggi yillarda arab, turk yoki afrika madaniyatiga mansub ismlar tobora ommalashib bormoqda, bu esa bu madaniyatlarning nemis jamiyatida o'sib borayotgan ta'sirini aks ettiradi. Bundan tashqari, ko'proq noyob va ijodiy nomlardan foydalanish tendentsiyasi kuchaymoqda. Bu ko'plab ota-onalarning farzandiga o'ziga xos va esda qolarli ism qo'yishistagini aks ettiradi. Biroq, Germaniyada hali ham mashhur bo'lgan ba'zi an'anaviy nomlash amaliyotlari mavjud. Misol uchun, ota-onalar farzandiga oila a'zosi, xususan, bobo yoki buvisining ismlarini qo'yishlari odatiy holdir. Bu nemis madaniyatida oila va naslning ahamiyatini, shuningdek, ilgari kelganlarni hurmat qilish va eslash istagini aks ettiradi.

Umuman olganda, nemis ism qo'yish amaliyoti vaqt o'tishi bilan rivojlanib, ushbu dinamik jamiyatni shakllantirgan madaniy, ijtimoiy va tarixiy o'zgarishlarni aks ettiradi. Murakkab ismlar va otasining ismidan foydalanishdan tortib, gender-neytral va xalqaro ismlarning tobora ommalashib borishigacha, nemis ism qo'yish amaliyoti ushbu jonli madaniyatning xilma-xilligi va ijodkorligini aks ettirishda davom etmoqda.

Shuni ham ta'kidlash joizki, nemis ism qo'yish amaliyoti qonuniy tartibga solinadi. Germaniyada ota-onalar farzandining ismini tug'ilgandan keyin bir hafta ichida FHDYo bo'limida ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Ism haqoratli bo'lmasligi va bolaning jinsini ko'rsatishi kerak. Shuningdek, ayrim ismlardan, xususan, ekstremistik yoki siyosiy guruhlar bilan bog'liq bo'lgan ismlardan foydalanishga cheklovlar mavjud. Bundan tashqari, qo'shma otlarning qo'llanilishi va berilgan ismlarning tartibi haqida qoidalar mavjud.

Misol uchun, agar bolaga ikkita ism berilsa, ular tire orqali bog'lanishi kerak va birinchi ism asosiy ism bo'lishi kerak. Biroq, agar birinchi ism ishlatilmasa, ikkinchi ism asosiy ism sifatida ishlatilishi mumkin. Nemis nomlash amaliyoti barqaror emas va vaqt o'tishi bilan rivojlanishda davom etadi. Mamlakat yanada xilma-xil va ko'p madaniyatli bo'lib, gender va o'ziga xoslikka bo'lgan ijtimoiy munosabatlar o'zgargan

sari, kelgusi yillarda ism berish amaliyotida yanada o'zgarishlar bo'lishini kutishimiz mumkin.

So'nggi yillardagi qiziqarli voqealardan biri, yuqorida aytib o'tilganidek, gender-neytral nomlarga nisbatan o'sib borayotgan tendentsiyadir. Bu nemis jamiyatida ikkilik bo'lmagan gender identifikatorlari haqida tobora ko'proq xabardorlik va qabul qilinishini va ko'plab ota-onalarning farzandiga an'anaviy gender me'yorlariga mos kelmaydigan ism qo'yish istagini aks ettiradi.

Yana bir tendentsiya - turli tillar yoki madaniyatlarning elementlarini birlashtirgan gibrid nomlardan foydalanish. Misol uchun, bolaga an'anaviy nemis ismini boshqa madaniy jihatdan kelib chiqqan ismlar bilan birlashtirgan ism qo'yilishi mumkin, masalan, "Emilia-Sakura" yoki "Leon-Antonio".

Bundan tashqari, tabiiy dunyo bilan bog'lanish istagini aks ettiruvchi va barqarorlik va ekologiyani ta'kidlaydigan tabiatdan ilhomlangan nomlardan foydalanish tendentsiyasi kuchaymoqda.

Nemis ism qo'yish amaliyoti bu jonli jamiyatning boy va xilma-xil madaniy merosini aks ettiradi, shu bilan birga o'zgaruvchan ijtimoiy va madaniy me'yorlarga moslashadi. Ota-onalar farzandlari uchun an'anaviy, zamonaviy yoki ijodiy ismlarni tanlaydilar mi yo'qmi nemislarning onomastikasi rivojlanishda davom etadi va bu ajoyib madaniyatning dinamik va murakkab tabiatini aks ettiradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, nemis ism qo'yish amaliyoti mamlakatning madaniy va til an'analari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan boy tarixga ega. Misol uchun, ko'plab nemis nomlari qadimgi yuqori nemis tilidan olingan bo'lib, u mintaqada 6-11-asrlarda gapirilgan.

Xulosa qilib aytganda, nemislarning onomastikasi ushbu dinamik jamiyatning madaniy, tarixiy va ijtimoiy evolyutsiyasi haqida boy va qiziqarli ma'lumot beradi. Kasbiy, geografik va tavsifiy familiyalardan foydalanishdan migratsiya va madaniy almashinuvning ta'sirigacha, nemis nomlash amaliyoti ushbu jonli madaniyatning xilma-xilligi va boyligini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kunze, K., & Schützeichen, R. Die Namen der Deutschen: Ihre Entstehung und Bedeutung. C.H. Beck.2014.
2. Bahlow, H. Deutsche Namenlexikon. Suhrkamp Verlag. 1972.
3. Brechenmacher, W. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen. Limburg/Lahn.1987
4. Udolph, J. Namnkunde: Vorlesungen über eine geisteswissenschaftliche Disziplin. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.2004
5. Rymut, K. deutsche Familienname: ihre Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung. Verlag für Landesamtswesen.1999.